

11. *Efros A. Vosled uhodyashchim* // Moskva: Zhurnal literatury i iskusstva. M.: Knigoizdatel'stvo «Tvorchestvo», 1919. № 3. S. 4—6.

М.М. НОВИКОВ

Проблема сакрального в социальной философии Ж. Батая*

Аннотация. В статье рассматривается проблема сакрального в социальной философии Ж. Батая в контексте его полемики с диалектикой раба и господина Г. Гегеля и А. Кожева. Выявляется восходящая к И. Канту генеалогия понятия господина. Прослеживается трансформация понятия сакрального у трех мыслителей: от процессуального перехода в вещь у Гегеля, исчезновения в конце истории у Кожева до теории трансгрессии Батая. Анализируется батаевская концепция имманентности, разрыва непрерывности через труд, запрета и порядка вещей. Ставится проблема возможности сакральной социологии как перформативного знания, а также соотношения субъективного опыта и объективного исследования сакрального.

Ключевые слова: Ж. Батай, сакральное, сакральная социология, Г. Гегель, А. Кожев, диалектика раба и господина, запрет, непродуцируемая трата, жертвоприношение, суверенность.

Abstract. The article examines the sacred in G. Bataille's social philosophy through his polemic with the Hegel-Kojeve master-slave dialectic. It traces the Kantian genealogy of the master, the sacred's transformation from Hegel's processual reification through Kojève's end-of-history disappearance to Bataille's transgression, and analyzes Bataille's immanence, rupture of continuity, prohibition, and order of things. The possibility of sacred sociology as performative knowledge and the link between subjective experience and objective study of the sacred are problematized.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Новиков М.М. Проблема сакрального в социальной философии Ж. Батая // *Философия хозяйства*. 2026. № 4. С. 245—261. DOI:

Keywords: G. Bataille, the sacred, sacred sociology, G. Hegel, A. Kojeve, dialectic of master and slave, prohibition, unproductive expenditure, sacrifice, sovereignty.

УДК 14
ББК 87.5

Я одинок.
Слепцы прочтут эти строки
в бескрайних туннелях.

Ж. Батай

Благодаря философскому творчеству Ж. Батая в первой половине XX в. на горизонте мысли вновь возникла фигура сакрального. Однако Батай не был изобретателем сакрального; его мыслительный процесс происходил в напряженной связи с деятельностью А. Кожева, знаменитого своим оригинальным толкованием «Феноменологии духа» Г. Гегеля. Влияние Кожева на Батая очевидно хотя бы из эпизодов его биографии: он, Батай, по собственным же его словам, «выходил с семинара (Кожева. — *М.Н.*) растерянным, уничтоженным, десятикратно убитым» [15, 14]. Точкой пересечения трех философов стала так называемая диалектика раба и господина, развернутая Г. Гегелем как, на первый взгляд, сугубо социально-философский анализ генезиса господства и порабощения и расширенная Кожевым и Батаевым до проблемы антропогенеза. Именно в этой полемической взаимосвязи трех концепций может быть прослежена проблема сакрального. Сложность исследования состоит, с одной стороны, в том, что Г. Гегель и А. Кожев прямо не применяли концепт сакрального, и, с другой, в специфическом философском языке Ж. Батая, не дающем четких формулировок.

И. Кант: в поисках господина

Однако, прежде чем перейти к Гегелю, стоит проследить генеалогию фигуры господина, восходящую к И. Канту. Кант полагал, что человек, пребывая изначально в животном состоянии, блаженно существует по законам природы, следуя своим инстинктам. Но после пробуждения разума человек отдаляется от природы и присущей ей непросвещенной беззаконности: «Но между ним и этим местом бла-

женства становится неугомный разум, побуждающий его к развитию заложенных в нем способностей и не позволяющий ему вернуться в состояние невежественности и наивности, из которого он его вывел» [18, 49]. Итак, человек следует своему разуму, но возникает проблема: разумный человек нуждается в законном распределении границ чужой свободы, но его животное начало заставляет его сделать для себя исключение и таким образом нарушить чужую свободу, что недопустимо. Кант делает вывод, что человек «...нуждается в *господине*, который сломил бы его собственную волю и заставил его подчиняться общепризнанной воле...» [16, 19]. Этой фразой Кант фактически заявил, что человек становится окончательно человеком лишь тогда, когда он себя ограничил и отделил от животного. Но возникает вопрос: кто именно может создать этот предел воли? Либо сам человек, либо общество (другой человек как его представитель)? Кант тем самым встал перед выбором между антропологическим или социальным мышлением. Вторым вариантом Кант не выбрал, так как другой человек, по его мнению, сам еще является животным и потому не может кого-либо формировать. Кант оказался в явном затруднении и прямо назвал этот выбор «самым трудным из всех»: кто же формирует человека, если до человека существуют только животные? Кант, следуя духу Просвещения, делает упор на врожденный разум и выбирает первый путь: человек формирует себя сам. Но в существовании этого формирования лежит борьба между животным и собственно человеческим началом — воля животного должна быть сломлена. Следовательно, человеческое начало должно господствовать, дисциплинировать и подавлять всякую тягу к животному: «Дисциплина, следовательно, есть нечто отрицательное: это — средство уничтожить в человеке его дикость...» [17, 400]. Так возникает фигура господина, без которой становление человеком, по Канту, невозможно. Введя господство, Кант одновременно наделил разум приоритетом перед доразумным бытием животного, сведя тем самым человека к разумному существу и лишив его права не следовать установкам разума. Примечательно в рассуждении Канта то, что обе сущности: животное и господин — присутствуют внутри одного человека³: фигура общества не возникает.

³ Данная мысль будет воспринята Ж. Батаем, что отличает его от Г. Гегеля и А. Кожева.

Г. Гегель: диалектика сакрального

Гегель идет дальше Канта, разводя две стороны существа человека по разные стороны: животное (то, что соответствует рабскому началу) противопоставляет отдельному человеку (господину). Вопрос о «первом человеке» у Гегеля не ставится: подразумевается, что данная борьба происходит *уже* в обществе и по его законам. Итак, в противостоянии сталкиваются два самосознания: раба и господина. Предметом их борьбы является укрепление собственного самосознания. Чтобы достичь этого, нужно «...показать себя не связанным ни с каким определенным *наличным бытием...*» [12, 101]. Это становление, отрывающееся от всякого наличного бытия, направлено против бытия другого; другое самосознание отвечает тем же. В борьбе раба и господина подразумевается готовность пойти на смерть соперника. Однако выиграет лишь один — тот, кто пойдет на риск. Господином окажется тот, кто предпочел риск и свободу угрозе потерять жизнь, проигравшим — выбравший жизнь. Именно страх смерти (или же «неблагодарное» — рискованное — желание жизни) является маркером, определяющим признание самосознания: «Индивид, который не рисковал жизнью, может быть, конечно, признан *личностью*, но истины этой признанности как некоторого самостоятельного самосознания он не достиг» [12, 102]. Фигура смерти приобретает сакральную силу, способную предрешать участи борющихся самосознаний. Однако самосознание полагает себя, отталкиваясь от другого. Значит, бытие раба необходимо для становления господина — смерть раба не должна быть доведена до предела; смерть не абсолютна. Господин несамостоятелен. Оставляя раба в живых, он подрывает абсолютность своей сакральности. Раб, будучи орудием труда, необходим для господина как инструмент — господин привязывается к этой рабочей силе и тем самым погрязает в потребительстве: «...это (отношение к рабу. — *М.Н.*) — его цепь, от которой он (господин. — *М.Н.*) не мог абстрагироваться в борьбе, и потому оказалось, что он, будучи несамостоятельным, имеет свою самостоятельность в вещиности» [12, 103]. Эта мысль Гегеля очень рифмуется с корреляцией между привязанностью к инструментам труда (первый всадник деимманентизации) и порядком вещей как следствием труда у Батая.

Утратившему момент своей сакральности господину отказывается быть сакральным, так как сакральное в специфическом философствовании Гегеля связывается с абсолютным самостоянием⁴. Что же остается абсолютным в этом сюжете? Страх внутри раба и вытекающий из него труд. Сознание раба наполняется страхом перед господином, лишается всякой связи с наличным и в этом смысле является абсолютным: страх раба в этот момент доходит до предела. Однако сущность раба состоит в труде. Раб трудится, создает материальные вещи⁵ и узнает в них свое предметно-деятельностное отражение: именно благодаря труду сознание приходит к самому себе. Гегель, настаивая на абсолютности сакрального, отмечает: «Если оно (сознание. — *М.Н.*) испытало не абсолютный страх, а только некоторый испуг, то <...> его субстанция не прониклась ею (собственной сущностью. — *М.Н.*) насквозь» [12, 106]. Далее эта абсолютность-сакральность перешла в труд. Может ли труд остаться абсолютным? По-видимому, нет; если рабское сознание узнает себя в вещах, значит, сакральное тоже должно перейти в результаты труда. Именно вещь оказывается тем неистребимым посредником между рабом и господином, которая приковывает к себе их внимание и усилия и тем самым концентрирует в себе ускользнувшую от них сакральность. Сакральное находит себя синтезированным в вещи⁶.

⁴ Несмотря на то, что Гегель прямо не применял концепт сакрального, его «присутствие» можно проследить, исходя из общего для Гегеля и Батай понятия негативности. Если Гегель понимал под негативностью способность сознания к саморазличию через выявление внутренних противоречий и их преодоление для последующего развития, то Батай тоже вкладывал в это понятие момент уничтожения вещи (вещь перестает быть собою — в этом Батай един с Гегелем), но делал это иначе: у Гегеля сознание отрицало себя в процессе становления, а у Батай вещь уничтожалась путем непроизводительной траты, что, в свою очередь, и ведет к сакральному.

⁵ Если для Гегеля в этом феномене трудящегося рабского сознания присутствует момент сакрального, то Батай бы, напротив, назвал это состояние (момент появления орудия и труда) уходом из непрерывно-имманентного мира — сингулярным событием, в результате которого из сокровенности дотрудового мира человек переходит в порядок дискретных вещей и сам превращается в вещь, лишенную доступа к сакральному.

⁶ С одной стороны, Батай мог бы назвать этот исход торжеством порядка вещей, победившим праздность безработицы и непрерывности; с другой — благодаря этому вещь становится той квинтэссенцией сакральной энергии, высвободив ко-

Как было показано, сакральное у Гегеля по своей природе процессуально: сначала оно оказывается «на стороне» господина, далее переходит к рабу; но потом фокус смещается на вещь, всасывающую в себя сакральность, и тем самым сакральность отдаляется от человека, навсегда исчезнув в позитивности готовой вещи. При этом вещь не понимается как нечто, в любой момент готовое быть принесенным в жертву; напротив, вещь — словно черная дыра, вобравшая в себя сакральность и закрывшая к ней доступ человеку. Закрытая ото всех вещь, скрывающая свою сакральность, профанизируется. Хотя вещью владеет господин, он не имеет доступа к ее сокровенности, ибо, не трудясь и не производя ее, он сущностно от нее далек. На этом рассуждение Гегеля кончается. Недостающим местом в нем осталась потенциальная возможность возвращения вещи в мир сакрального через феномены непроизводительной траты или жертвоприношения, предложенные впоследствии Батаем.

А. Кожев: от желания к вещи

Кожев расставляет новые акценты в диалектике раба и господина, видя в ней антропогенез. Чтобы стать человеком, нужно достичь самосознания. Чтобы обрести самосознание, нужно этого возжелать. Возжелать что-либо — значит изменить порядок чего-либо другого. Если же возжелать и изменить что-либо просто наличное, самосознание от этого не возникнет: «Таким образом, если Желание посягает на не-Я “природное”, то Я тоже будет “природным”» [19, 13]. Значит, для самостояния необходимо возжелать не наличное. В призме диалектики раба и господина это означает, что подлинной целью господина является обрести признание другого: «...Желание человечно в той мере, в которой хотят овладеть не телом, но Желанием другого, желают “обладать” Желанием, <...> иными словами, хотят быть <...> “признанным” в своей человеческой значимости, в своей реальности человеческого индивида» [19, 14]. Будущий господин хочет утвердить не просто свою жизнь, а готов благородно риск-

торую через жертвоприношение и уничтожив вещь до конца возможно трансгрессировать к утраченной непрерывности — через акт бессмысленного с точки зрения выгоды и прагматики растраты экономических благ в моменте жертвоприношения.

нуть ради признания своего самостояния. Трагедия в том, что сам господин не признает в побежденном рабе себе равного и считает его вещью. Стало быть, и признавать господина будут не равные ему, а всего лишь рабы-вещи. Значит, предметом желания оказалось в конечном счете не чужое желание, как на то изначально рассчитывал господин, а лишь вещь (раб), которая его признала. Тем самым родившийся человек (господин) привязал свою человечность к животному (рабу), а подлинным человеком стал сам раб, — Кожев соглашается с Гегелем в рассуждении о страхе и труде. Сакральным у Кожева являлось вначале желание господина обуздать и подчинить себе чужие желания (собственно, в этот момент стать человеком), но этот проект не удался. Кожев лишает господина сакральности, называя его положение «жизненным тупиком» [19, 27—28]. Движущая сила истории осталась за трудящимся рабом. Именно раб создает религию, возводя сакральное в божественное. Однако в конце истории раб, превзойдя господина и осознав свою природу, вновь возвращается в животное состояние, не вынеся тем самым напряжения сакрального. Сакральное исчезает в тот момент, когда прекращается борьба за признание, т. е. в конце истории.

И Гегель, и Кожев в ходе развертывания своей диалектики были вынуждены лишить господина доступа к сакральному. Он словно «попался под руку», оказавшись первым в диалектической цепочке — его часть предрешена. С этим ходом был категорически не согласен Ж. Батай. Разорвав диалектику, Батай заявил, что и фигура раба, и фигура господина не две отдельные сущности, а *уже* находятся в фигуре человека, от судьбы которого зависит судьба сакрального.

Ж. Батай: гастрономия сакрального

А. Кожев переносит диалектику раба и господина на животное и растение, видя в акте поедания уничтожение одного желания другим: «По Гегелю, животное, поедая растение, осуществляет и обнаруживает свое над ним превосходство. Но, питаясь растениями, животное от них зависит и, стало быть, не может по-настоящему превзойти их» [19, 213]. Здесь повторяется сюжет о «слабости» животного-господина. Ключевым здесь является выделение двух отдельных противоположащих сущностей: собственно раба и господина. Ба-

тай отталкивается от этого рассуждения Гегеля и Кожева и подрывает их основное допущение: ни у Гегеля, ни у Кожева не учитывается, что изначально нет ни раба, ни господина — суть лишь два самосознания, находящиеся в равном положении, которые лишь впоследствии займут свои неравные позиции. Батай в качестве примера берет не животное и растение, а зверя и другого зверя. Новизна его мысли в том, что самосознание зверя подобно самосознанию другого зверя: «Когда один зверь пожирает другого, то это всегда нечто подобное пожирающему; в таком смысле я и говорю об имманентности» [8, 55]. Фактически этот тезис остается неаргументированным допущением; более того, Батай радикализирует свою мысль: поедающий не отличает от себя поедаемого⁷. Данное неразличение позволяет ввести Батаю непрерывно-имманентное состояние единства и погружения в среду обитания, характерное для животного, и противопоставить его бытию человека, живущего среди дифференцированных (негативно отличенных самосознанием от себя) вещей. Именно для человека, способного на полагание чего-либо в качестве объекта, характерно отношение к чему-либо как господина к рабу: «А в жизни зверей нет ничего такого, чем вводилось бы отношение господина к повелеваемому...» [8, 55]. Батай разрушает диалектику. Схема Гегеля—Кожева держалась на противопоставлении двух сущностей; у Батая же сущность в этом смысле одна: зверь не отличает себя от другого зверя. Именно это сущностное различие было для Кожева тем трамплином, который позволял зверю превратиться в человека через полагание своего желания и жажду его признания. У Батая же этот путь закрыт: животное, борясь с другим животным, никогда не превратится в человека. Как отмечает С.Н. Зенкин, «...эта схватка не нарушает дискретности бытия, не образует той онтологической дистанции, что определяет собой суть человека. “Апатичный” взгляд зверя выражает эту его несостоявшуюся человечность, невозможность диалектики Господина и Раба» [14, 29]. Как в таком случае животное превращается в человека и как это связано с сакральным?

Итак, Батай постулирует непрерывность, имманентную бытию животного. С.Н. Зенкин пишет: «Зверь не отличает себя от внешней среды, как это обычно делаем мы, мыслящие существа. Такое состояние полной погруженности в мир, растворенности в нем “как вода в

⁷ См. пример о ястребе и курице [8, 55].

воде” Батай называет “имманентностью” или “сокровенностью” (intimité)...» [14, 16]. В тот момент, когда у животного появляется нужда в орудии труда, происходит первый разрыв в непрерывности его бытия: созданный инструмент труда оказывается объектом, т. е. не-Я⁸. В непрерывности нет времени. Едва появляется первый раскол, первый объект, для животного вводится временность, разделяющая вещи не только в пространстве, но и во времени: «...действительно, любая вещь может полагаться как нечто отдельное и обладать смыслом лишь при условии, что полагается некоторое будущее время, ради которого она и образуется как объект» [8, 69—70]. Метафора будущего времени для Батая связана с целеполаганием — накоплением ресурсов, сохранением их про запас⁹. Едва возникает труд, труженик, овеществивший природу, сам же превращается в вещь, окончательно вырываясь из непрерывности. Именно в этот момент — овеществившись — рождается собственно человек. А.И. Зыгмонт определяет: «Человек — животное, которое преодолевает континуальность своего бытия в труде, изобретая орудия и творя мир разума, пользы и целеполагания» [15, 198]. Отныне человек измеряет себя отличием от животного и природы¹⁰, и все животное становится человеку противным: «Зверь утратил свое достоинство существа, подобного человеку, и, замечая в самом себе животное начало, человек рассматривает его как порок» [8, 66]. Таким образом, построенный мир разума и труда должен быть защищен от чисто животных проявлений природного хаоса: смерть¹¹ (как риск перестать быть вещью) и сексуальность¹² (как преграда труду) как формы ярости должны быть подвергнуты запрету. Батай пишет: «...человек —

⁸ «Именно постольку поскольку орудие вырабатывается ради своего конечного назначения, сознание и полагает его как объект, как разрыв в неразличимой непрерывности. Вырабатываемое орудие есть зародышевая форма не-я» [8, 60].

⁹ Это прямо противоположно непроизводительной трате суверена.

¹⁰ Например, в случае красоты: «Обычно мужчина или женщина считаются тем более красивыми, чем более они по своим формам удаляются от животного облика» [9, 596].

¹¹ «Итак, среди вещей, упорядоченных в их взаимосвязи, смерть есть нечто такое, что расстраивает этот порядок, что каким-то негативным чудом вырывается из этой взаимосвязи» [7, 328].

¹² «Мы можем только сказать, что по сравнению с трудом сексуальная деятельность представляет собой ярость, что своим непосредственным импульсом она способна мешать труду...» [9, 522].

это животное, которое “стесняется” смерти и половых сношений» [9, 523]. Е.Д. Гальцова указывает в примечании к этому месту, что «...être interdit (“стесняться”) буквально значит по-французски “быть под запретом”» [11, 729]. Предмет стеснения совпадает с предметом табу — и собственно сакральным. Человеческое отвращение к животным атрибутам побеждает звериное безразличное принятие их — в этот момент рождается человек¹³. Как пишет Н.Н. Ростова: «В этом смысле для Батая момент отвращения становится более фундаментальным, что позволяет ему называть сакральное ядро отвратительным, чудовищным, внушающим ужас» [21, 38]. Батай вводит диалектику страха и запрета: изначальный страх перед чем-то отвратным подвергается запрету, в связи с чем страх снимается, подменяясь любопытством перед запретным. Как указывает Н.Н. Ростова: «Запрет, рождая страх, делает объект запрета привлекательным. И эта привлекательность оказывается более мощной, нежели естественная, ибо осложнена запретом и связанной с его преодолением опасностью» [21, 43]. Запрет сначала изгоняет остатки сакрального из профанного мира, но тем самым ставит предмет табу в особенное положение, оставляя возможность через нарушение запрета («Принцип “на то и запрет, чтобы его нарушать”...» [9, 533]) вернуться к миру утраченной непрерывности. Осуществляется это через акт жертвоприношения. В жертвоприношении вещь-жертва уничтожается до конца (чего

¹³ Здесь Батай противостоит Гегелю и Кожеву: если у них человек родился в противостоянии со сторонней сущностью (рабом или растением, например), то у Батая обе сущности находятся внутри одного самосознания и одна преодолевает другую. Этим ходом Батай снимает главенствующую роль общества в антропогенезе, предполагаемую со времен Аристотеля. Рождающийся человек у Батая фактически независим от других субъектов — лишь от своего внутреннего напряжения. Однако Батай одновременно идет дальше и преодолевает Канта: философ Просвещения видел ключевой двигатель становления человека в разуме и, хотя и подразумевал его естественным и врожденным (доопытным), все же опирался и на положительную в его понимании роль дисциплинирующего просвещенного общества, как бы подталкивающего человека обратиться к наставлениям разума и перестать быть животным. У Батая разум связан лишь с целеполаганием и трудом, направленным на удовлетворение личных потребностей, и влияние общества является, скорее, отрицательным, ведь оно явно направлено против пафоса суверенной, имманентной миру природы жизни.

не было в диалектике раба и господина), что символически обозначает уничтожение порядка вещей¹⁴ и трансгрессию к миру имманентности: «Тем самым предполагается, что человек и сам перестал быть отделенным от своей сокровенности, как он отделен от нее при трудовом подчинении» [8, 68]. Трансгрессия означает прыжок из профанного мира (порядка вещей) в мир сакральный; при этом запрет является не помехой, а как бы дополняющим трамплином, создающим саму возможность приближения к сакральному. Запрет, можно сказать, негативно формирует сакральное и прокладывает к нему путь. Жрец говорит в момент жертвоприношения: «Я вновь призываю тебя (жертву. — *М.Н.*) к *сокровенности* божественного¹⁵ мира, к глубинной имманентности всего сущего» [8, 68—69]. Батай приводит знаменитый пример потлача — акта безмерного бессмысленного расточительства. Несмотря на то что потлач является все-таки формой социального обмена, он лишен прагматики бартера: каждый следующий дар должен быть богаче предыдущего. Популярность потлача во многих племенах позволяет Батаю заключить, что не социальный обмен первичен, «...а, наоборот, потребность в утрате и расточении» [5, 147]. Для Батая принципиальна тяга человека увернуться от труда и вернуться к миру непрерывности через разного рода потлачи и жертвоприношения. На собственном опыте Батай приводит [8, 97—98] поэтический пример отказа от работы и абсурдизации результатов чужого труда, в котором применяет купленный стол (тем самым *уничтожая* его) для питья спиртного вместо того, чтобы трудиться на нем. Батай видит и более широкие варианты этой траты: например, феномен войны. Война по своей природе является актом бессмысленной траты ресурсов¹⁶ (в том числе человеческих жизней); ей же предшествует долгое трудовое накопление экономических благ, которые необходимо должны быть потрачены: «...потери необходимы не ради какой-то цели, но ради славы¹⁷ расставаться с богатством и жизнью...» [4, 290]. Таким образом, сакральное может быть

¹⁴ «Жертвенный обряд стремится уничтожить в жертве вещь — и только вещь. Жертвоприношение разрушает реальные узы подчиненности объекта» [8, 68].

¹⁵ Божественное — одна из форм сакрального.

¹⁶ «... война, ритуальная жертва и мистика равнозначны друг другу...» [4, 286].

¹⁷ Здесь мысль Батая о жажде славы пересекается с тезисом Кожева о благородстве риска.

определено как след присутствия непрерывности утраченного мира, инородный профанному миру труда и разума. Для уточнения понятия сакрального Батай вводит понятие суверенности: «Отличительной чертой суверенности является потребление богатств в противоположность труду и рабству, которые производят, но не потребляют их. Суверен потребляет, но не трудится, в то время как антиподы суверенности: рабы, неимущие люди — трудятся и ограничиваются потреблением лишь необходимых продуктов, без которых они не смогли бы ни жить, ни трудиться» [7, 313—314]. Суверенность — это событие возвращения утраченной сокровенности бытия животного в моменты безумных непроизводительных трат. Путь к сакральному лежит через обретение суверенности.

Сакральная социология

Каково место сакрального в обществе? Н.Н. Ростова пишет: «Сакральное — это ядро, средоточие социального, вокруг которого простирается профанное» [21, 65]. Для Батая вопрос об обществе сводится к вопросу о появлении мира вещей, который, в свою очередь, связан с проблемой антропогенеза, ибо порядок вещей как таковой появляется в связи с рождением человека. Поэтому прав С.Н. Зенкин: «Социальная теория Батая есть теория *антропогенеза*, возникновения и становления человека» [14, 27]. Принципиально первичным, исходя из логики повествования Батая, является именно сакральный мир, на который «надстраивается» мир профанный: «Человеческое общество — это не только общество труда. Его составляют — одновременно или последовательно — *профанный* и *сакральный* миры, две его взаимодополняющие формы» [9, 536].

В 1937 г. Ж. Батай создает Коллеж социологии, на семинарах которого планировалось построение сакральной социологии. Как отмечает В.Ю. Быстров¹⁸, сакральную социологию не нужно путать с социологией сакрального: если социология сакрального есть не более чем профанный взгляд «снизу» на сакральное, то сакральная социология стремится стать проводником самого сакрального. Тем не менее, Батай задает основные понятия своей социологии.

¹⁸ «Обратим внимание, что свою дисциплину основатели Коллежа называют не «социологией сакрального», а «сакральной социологией» [10, 9].

Общество, говорит он, не сводится к сумме своих элементов. Батай определяет его через понятие «сложного существа»¹⁹. Ядром общества являются объекты отвращения, которые впоследствии будут подвергнуты запрету и названы сакральными: «Социальное ядро действительно табуировано, то есть неприкосновенно и к тому же чудовищно; оно в первую очередь относится к природе трупов, менструальной крови и париев, отверженный изгоев. <...> Все наводит на мысль, что люди первых времен были объединены общим ужасом и отвращением, непреодолимым страхом перед тем, что на самом деле было притягательным центром их союза» [2, 91]. Дени Олье указывает²⁰, что целью Коллежа было вернуть интерес общества к своему ядру — к сакральному; заставить общество сознавать себя в модусе сакральной социологии, мыслить себя не в возвышенном неведении о своих истоках, а сознавать свою принадлежность к сакральным нечистотам. Значит, фокус сакральной социологии смещается на сакральное. Как же изучать сакральное?

Батай заявляет: «...я, очевидно, отвергаю то, что называю глубоким сном науки» [3, 103]. Тем самым он отказывается от традиционных социологических методов исследования и призывает обратиться к сакральному, которое открывается исследователю в опыте его переживания: «...эти феномены (переживания сакрального. — *М.Н.*) составляют самое существенное в наших переживаниях; если хотите, они — сердце нашего существования» [3, 102]. Эта ранняя максима творчества Батая фактически отказывает социологии в каком-либо объективном изучении общества. Вместо этого предлагается перформативное развертывание сакральной социологии, в результате которого вновь возникнут коллективные бессознательные представления, воссоздающие атмосферу и условия первобытного общества, открытого к своему сакральному ядру. Вся ставка, таким

¹⁹ «Я считаю возможным определить эти “сложные существа” следующим образом: 1) они представляют собой нечто большее, чем скопление, а именно специфическое движение, по крайней мере когда речь идет об одномерном существе или об обществе; 2) они характеризуются более или менее ясно выраженным отличием от массы, которая образована сходными, но не составляющими единую композицию элементами» [6, 37—38].

²⁰ «Таким образом, они надеялись, что, “заболев” социологией, общество само в свою очередь начнет искажаться, сохнуть и сжиматься, как это происходит с парализованным мускулом» [20, 17].

образом, делается на внутренний субъективный опыт, который предлагается изучать через психоанализ, способный объяснить переход от бессознательного к сознательному. В поздних работах Батай откажется от психоанализа, предпочтя ему собственную теорию «внутреннего опыта»: психоанализ делал упор скорее на бессознательные влечения человека, в то время как исследуемый Батаем внутренний опыт есть сознательное переживание сакрального.

Итак, Коллеж социологии можно охарактеризовать как перформанс, как отчаянную попытку изменить общество через построение сакральной социологии. Несмотря на то что деятельность Коллежа оказалась кратковременной, Батай успел задать основные векторы своей мысли, воплотившиеся в поздних работах²¹. Стоит отметить, что в послевоенные годы Батай обратился к написанию чисто научных (в его понимании) текстов, что свидетельствует об отказе от более ранних громких максим о бессмысленности классических социологических исследований. Впрочем, тяга к анализу первобытных обществ преследовала Батая на протяжении всей жизни.

Проект Батая берется за, казалось бы, невозможное — объективно описать то, что принципиально воспринимается только субъективно; говорить о том, о чем следует молчать. Об этой попытке Батая хорошо сказал Ж. Деррида: «Нужно найти слово, которое хранит молчание. Необходимость невозможного: высказать на языке — то есть на языке рабства — то, что рабским не является» [13, 415].

Литература

1. *Батай Ж.* Архангельское и другие стихи. Е.: ЕЭХАТОН, 2024. 128 с.
2. *Батай Ж.* Влечение и отвращение. I. Тропизмы, сексуальность, смех и слезы // Коллеж социологии. СПб.: Наука, 2004. С. 87—99.
3. *Батай Ж.* Влечение и отвращение. II. Социальная структура // Коллеж социологии. СПб.: Наука, 2004. С. 101—114.

²¹ Работы «Теория религии», «Проклятая часть», «Суверенность», «Эротика» были написаны в конце 40-х — середине 50-х годов XX в.

4. *Батай Ж.* Границы полезного. Отрывки из неоконченного варианта «Проклятой части» // Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 237—309.
5. *Батай Ж.* Проклятая часть. Опыт общей экономики // Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 109—233.
6. *Батай Ж.* Сакральная социология и отношения между «обществом», «организмом» и «существом» // Коллеж социологии. СПб.: Наука, 2004. С. 34—48.
7. *Батай Ж.* Суверенность // Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 313—487.
8. *Батай Ж.* Теория религии // Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 52—105.
9. *Батай Ж.* Эротика // Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 491—705.
10. *Быстров В.Ю.* Обезглавленный миф // Коллеж социологии. СПб.: Наука, 2004. С. 5—15.
11. *Гальцова Е.Д.* Комментарии // Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 706—734.
12. *Гегель Г.В.Ф.* Феноменология духа. СПб.: Наука, 2015. 444 с.
13. *Деррида Ж.* От экономии ограниченной к экономии всеобщей. Гегельянство без утайки // Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000. С. 400—444.
14. *Зенкин С.Н.* Сакральная социология Жоржа Батая // Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 7—48.
15. *Зыгмонт А.И.* Святая негативность. Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 320 с.
16. *Кант И.* Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Соч.: В 8 т. Т. 8. М.: Чоро, 1994. С. 12—28.
17. *Кант И.* О педагогике // Кант И. Соч.: В 8 т. Т. 8. М.: Чоро, 1994. С. 399—462.
18. *Кант И.* Предполагаемое начало человеческой истории // Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. С. 43—59.
19. *Кожев А.* Введение в чтение Гегеля. СПб.: Наука, 2003. 792 с.

20. *Олье Д.* Во главе Ацефала // Коллеж социологии. СПб.: Наука, 2004. С. 16—21.

21. *Ростова Н.Н.* Изгнание Бога. Проблема сакрального в философии человека: Монография. М.: Проспект, 2023. 432 с.

References

1. *Batay Zh.* Arkhangelskoye i drugiye stikhi. Ye.: EΣXATON, 2024. 128 s.

2. *Batay Zh.* Vlecheniye i otrashcheniye. I. Tropizmy, seksualnost', smekh i slezy // Kollezh sotsiologii. SPb.: Nauka, 2004. S. 87—99.

3. *Batay Zh.* Vlecheniye i otrashcheniye. II. Sotsialnaya struktura // Kollezh sotsiologii. SPb.: Nauka, 2004. S. 101—114.

4. *Batay Zh.* Granitsy poleznogo. Otryvki iz neokonchennogo varianta «Proklyatoy chasti» // Batay Zh. «Proklyataya chast'»: Sakral'naya sotsiologiya. M.: Ladomir, 2006. S. 237—309.

5. *Batay Zh.* Proklyataya chast'. Opyt obshchey ekonomiki // Batay Zh. «Proklyataya chast'»: Sakral'naya sotsiologiya. M.: Ladomir, 2006. S. 109—233.

6. *Batay Zh.* Sakralnaya sotsiologiya i otnosheniya mezhdru «obshchestvom», «organizmom» i «sushchestvom» // Kollezh sotsiologii. SPb.: Nauka, 2004. S. 34—48.

7. *Batay Zh.* Suverenost' // Batay Zh. «Proklyataya chast'»: Sakral'naya sotsiologiya. M.: Ladomir, 2006. S. 313—487.

8. *Batay Zh.* Teoriya religii // Batay Zh. «Proklyataya chast'»: Sakral'naya sotsiologiya. M.: Ladomir, 2006. S. 52—105.

9. *Batay Zh.* Erotika // Batay Zh. «Proklyataya chast'»: Sakral'naya sotsiologiya. M.: Ladomir, 2006. S. 491—705.

10. *Bystrov V.Yu.* Obezglavlennyy mif // Kollezh sotsiologii. SPb.: Nauka, 2004. S. 5—15.

11. *Galtsova Ye.D.* Kommentarii // Batay Zh. «Proklyataya chast'»: Sakral'naya sotsiologiya. M.: Ladomir, 2006. S. 706—734.

12. *Gegel G.V.F.* Fenomenologiya dukha. SPb.: Nauka, 2015. 444 s.

13. *Derrida Zh.* Ot ekonomii ogranichennoy k ekonomii vseobshchey. Gegelyanstvo bez utayki // Derrida Zh. Pis'mo i razliche. M.: Akademicheskiy proyekt, 2000. S. 400—444.

14. *Zenkin S.N.* Sakral'naya sotsiologiya Zhorzha Bataya // Batay Zh. «Proklyataya chast»: Sakral'naya sotsiologiya. M.: Lodomir, 2006. S. 7—48.
15. *Zygmunt A.I.* Svyataya negativnost'. Nasiliye i sakral'noye v filosofii Zhorzha Bataya. M.: Novoye literaturnoye obozreniye, 2018. 320 s.
16. *Kant I.* Ideya vseobshchey istorii vo vsemirno-grazhdanskom plane // Kant I. Sochineniya: V 8 t. T. 8. M.: Choro, 1994. S. 12—28.
17. *Kant I.* O pedagogike // Kant I. Sochineniya: V 8 t. T. 8. M.: Choro, 1994. S. 399—462.
18. *Kant I.* Predpolagayemoye nachalo chelovecheskoy istorii // Kant I. Traktaty i pis'ma. M.: Nauka, 1980. S. 43—59.
19. *Kozhev A.* Vvedeniye v chteniye Gegelya. SPb.: Nauka, 2003. 792 s.
20. *Ole D.* Vo glave Atsefala // Kollezh sotsiologii. SPb.: Nauka, 2004. S. 16—21.
21. *Rostova N.N.* Iznaniye Boga. Problema sakral'nogo v filosofii cheloveka: monografiya. M.: Prospekt, 2023. 432 s.